

ОБРАЗ ДОМУ ЯК МАРКЕР БЕЗПЕКИ / НЕБЕЗПЕКИ В СУЧАСНІЙ ПРОЗІ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА

Качак Т. Б. (Івано-Франківськ, Україна)

<https://orcid.org/0000-0002-6863-1736>

Abstract

The article analyzes the artistic representation of the image of home as a marker of safety/danger in contemporary Ukrainian prose for children and youth. It is noted that the image of one's own home has several meanings: the material accomodation of a person in life; a place that characterizes a person's self-determination in the world, their worldview; human protection from external factors of influence. For a child, their home is usually associated with a carefree childhood in a loving family, its own space with favorite toys, and security. It has been proven that in stories and novels about the war, it acquires other meanings. The ransacked house in V. Rutkivskyi's story "Poterchata" becomes a symbol of the lost childhood of the young hero Volodko. The image of the house, in particular the basement, in K. Yehorushkina's story is first a marker of people's safety and unity, and then (in connection with shelling and possible occupation) – danger for the girl Vira and her family. The line between safety and danger in works with the space-time of war is erased.

Key words: the image of home, locus of the house, marker of safety, marker of danger, a snort of war, contemporary prose for children and youth, lost childhood.

Родина, власний дім, рідний край у більшості людей асоціюються з дитинством, безпекою. З початком повномасштабної війни росії з Україною мільйони українців змушені були покинути власні домівки, частина з них втратили їх назавжди. Образ дому зринає у спогадах, болить кожному з них і стає одним із ключових концептів у сучасних літературних творах. Особливо емоційно художній локус дому, топос міста чи села розгортається в сюжетній канві адресованих дітям творів на тему війни. У контексті сучасної літератури це

«Потерчата» Володимира Рутківського, «Війна, що змінила Рондо» Романи Романишин та Андрія Лесіва, «Від війни плачуть» Тірци Атар, «Ми живемо на краю вулкана», «Яблука війни» Надійки Гербіш, «Вовчик, який осідлав бомбу» Юрія Нікітінського, «Мої вимушені канікули» Катерини Єгорушкіної та ін.

У розвідці – аналіз художньої репрезентації образу дому як маркера безпеки / небезпеки в сучасній українській прозі для дітей та юнацтва. Незважаючи на те, що багато літературознавців (В. Кизилова, Н. Марченко, Л. Овдійчук, О. Слижук) аналізують цей сегмент літератури, досі проблема зображення образу дому в творах про і для дітей не ставала предметом окремої ґрунтовної студії та осмислена лише частково (Kachak, 2014). Однак є розвідки, присвячені проблемі художнього зображення образу дому в творах Т. Шевченка, В. Дрозда та інших українських і зарубіжних письменників.

Локус дому є ключовим у просторовій парадигмі рідного краю, що вибудовується як система просторових образів, у межах яких розгортається дія твору. Прикладом побудови цієї парадигми у процесі зображення конкретного, реального простору в художньому творі є автобіографічна повість Володимира Рутківського «Потерчата». Письменник згадує своє щасливе довоєнне життя: *«Ще з учора я чотирирічний, був татковим та мамциним мазунчиком, до мене ставилися з уклінною посмішкою: аякже, – син директора школи! (Тоді це було зовсім не те, що сьогодні!). І одразу став ізгоєм. Війна викинула нас на вулицю без хати над головою (бо ж шкільна квартира – це не своя хата з городом)»* (Marchenko, 2012). Війна і втрата дому стають маркерами небезпеки, вразливості хлопчика і його сім'ї, про це автор пише у повісті-сповіді.

Образ власного дому має кілька значень: матеріальна влаштованість людини у житті; місце, яке характеризує самовизначення людини у світі, її світогляд; захищеність людини від зовнішніх чинників впливу. Для дитини ж домівка, як правило, асоціюється із безтурботним дитинством у люблячій сім'ї, власним простором з улюбленими іграшками, безпекою. Володко пам'ятає, як вони з мамою і братиком, втікаючи від німців, повернулись додому, де вже *«нічого не страшно. Вікна у нас невеликі, і крізь них німець чи погана людина не*

пролізе» (Rutkivskyi, 2013, с. 51). Але дім виявився пограбованим, хлопчик підняв ряднинку і остовпів: *«моїх іграшок, тих, які я так любив, не було»*. Образ пограбованого дому суголосний із проблемою втраченого дитинства головного героя. В. Рутківський не описує детально самого будинку, тільки окремі фрагменти інтер'єру. Однак у цьому домі герой і його родина вже не почувалися в безпеці.

У сучасній прозі для дітей та юнацтва власний дім часто виступає структурною частиною міського простору. Топоси різних міст із локусами дому, школи, міських закладів, парку, архітектурних пам'яток з різною глибиною змальовані у творах Валентина Бердта *«Мій друг Юрко Циркуль»* (топос міста Харкова), Ніни Бічуї *«Шпага Славка Беркути»*, Олекси Росича *«Джовані Трапатоні»*, Оксани Думанської *«Школярка з передмістя»* (топос міста Львова), Марії Морозенко *«Я закохалася»* (топоси міста Києва), Зірки Мензатюк *«Як я руйнувала імперію»* (топоси міст Києва і Чернівців) та ін. В окремих текстах відсутня конкретна топоніміка, але читач впізнає локуси містечок і міст України (повісті *«Не такий»* С. Гридіна, *«Марічка і Костик»*, *«Залюблені в сонце»*, *«Аргонавти»* С. Процюка).

Особливими є образи дому й міста у творах, в яких події розгортаються під час війни. З одного боку, дім стає прихистком від бомбардувань та обстрілів, а з іншого – несе небезпеку. Це розуміють навіть діти. Віра – головна героїня й оповідачка твору *«Мої вимушені канікули»* Катерини Єгорушкіної – описує життя своєї родини у перші дні війни у межах власного будинку. Під звуки повітряної тривоги головна героїня з мамою і молодшим братиком збігають сходами з чотирнадцятого поверху в підвал, бо квартира стає небезпечним місцем. Віра роздумує над цим, обігруючи слово *«біженка»*. Вона зізнається, що їй страшно: *«Якщо мені страшно заходити в мою кімнату? Страшно сидіти в нашому туалеті?»* (Yehorushkina, 2022, с. 12). Не можна під час обстрілів перебувати й у ванній, у якій вона спала на другий день війни.

Дім Віри змінився: вікна заклеєні скотчем, над ним гудуть літаки і свистять снаряди. Спочатку єдиним *«острівцем»* безпеки залишається підвал, куди

перебралася сім'я Віри з найнеобхіднішими речами. Катерина Єгорушкіна описує те, чим займалися люди у підвалі, як підбадьорювали один одного, допомагали і намагалися емоційно триматися. В цих епізодах реалізовує ідею, що добро, любов і світло завжди перемагають темряву. Це констатує і Валентина Вздутьська: «Підвал, у якому проводить вимушені “канікули” Віра, її рідні та сусіди, обертається на місце людського зближення, взаємодопомоги, осмислення цінностей, долання страху, дорослішання, мрій, самоідентифікації. Він дає відчуття безпеки та захищеності не лише завдяки бетонним перекриттям. Читач поринає в цю парадоксально живильну атмосферу разом із персонажами» (Vzdulska, 2022).

Згодом навіть у підвалі стає небезпечно. Зникає світло, вода, тепло. Двигтять стіни під обстрілами. Та й діти не мають рости в підвалах, немов гриби. Ці деталі засвідчують, що дім втрачає свою традиційну функцію – захищати господарів, давати їм родинний затишок.

Грань між безпекою та небезпекою у творі з хронотопом війни стерта. Авторка підкреслює це лексемами «безпечний / небезпечний». Все, що відбувається біля чи поза домом, а згодом і в домі, – небезпека. Віра зізнається у тому, що емоційно почувається так, ніби за спиною має важезний наплічник: «*Він невидимий. І я точно знаю, що в безпечному місці зможу його зняти*» (Yehorushkina, 2022). Цим безпечним місцем стає Театр ляльок у місті Львові.

Обраний тип нарації – першоособова оповідь від імені дитини – підсилює його жанрову приналежність до щоденникової, сповідальної прози; приваблює читача максимальною відвертістю, пережитим драматичним досвідом, автобіографізмом. «В основу оповіді поряд із глибокими знаннями в галузі дитячої літератури та дитячої психології авторка поклала власний драматичний досвід перших днів війни, коли разом із дітьми була вимушена покинути рідний дім. Ця справжність пережитого, материнські почуття та спостереження надали текстові тієї неповторної атмосфери, тих дрібних деталей і натяків, які невловимо але чітко означають усе прочитане як «реальність». Саме тому книжка «чіпляє».

Їй довіряєш. З нею можеш вести діалог про найскладніші, найпотаємніші речі» (Marchenko, 2023).

Візуально у дитячих книгах образ дому й концепти безпеки / небезпеки підкреслюють ілюстрації. На обкладинках книг для дітей про війну Надійки Гербіш («Ми живемо на краю вулкана», ілюстратор Олена Лондон), Тірци Атар («Від війни плачуть», ілюстратор Катерина Сад), Олі Русіної («Абрикоси зацвітають уночі») зображено саме дім і дітей, які або біля нього, або обіймають його. Порушення пропорцій, темні кольори, ознаки руйнувань підсилюють трагізм ситуації, в яких опиняються юні герої.

Інтер'єр квартири, під'їзду, підвалу будинку – основа ілюстрацій Софії Авдеевої до оповідання «Мої вимушені канікули». Художниця зуміла передати контрастну атмосферу буття родини Віри до і під час перших днів війни, зафіксувати найвиразніші сюжетні події, психологічно-емоційні стани героїв від гармонійного щасливого буття родини до розлуки Віри з татом і вимушену евакуацію.

Підсумовуючи, зазначимо, що образ дому традиційно в творах для дітей та юнацтва пов'язаний з щасливим дитинством і є маркером безпеки, але в оповіданнях й повістях про війну він набуває інших смислів. Так, розграбований дім в повісті «Потерчата» Володимира Рутківського стає символом втраченого дитинства юного героя Володка, а дім в оповіданні Катерини Єгорушкіної – спочатку маркером безпеки, а потім – небезпеки для дівчинки Віри та її сім'ї.

REFERENCES

Vzdulska, V. (2022). *«Moi vymusheni kanikuly» – vykhodyt nova dytiacha knyzhka pro viinu* [“My forced vacation” – a new children's book about the war is

published.]. <https://chytomo.com/moi-vymusheni-kanikuly-vykhodyt-nova-dytiachaknyzhka-pro-vijnu/> [in Ukrainian].

Kachak, T. (2014). Kraievydy z dytynstva: mistse i prostir u suchasni ukrainski prozi dlia ditei [Landscapes from childhood: place and space in contemporary Ukrainian prose for children]. *Prykarpatskyi visnyk NTSh «Slovo»*, 2 (26), 160–177 [in Ukrainian].

Marchenko, N. (2012) *Volodymyrovi Rutkivskomu – 75!* [Volodymyr Rutkivsky is 75!]. <http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/103#3> [in Ukrainian].

Marchenko, N. (2023). *Kateryna Yehorushkina. Moi vymusheni kanikuly* [Kateryna Yehorushkina. My forced vacation]. <https://chl.kiev.ua/KEY/Books/ShowBook/786> [in Ukrainian].

Rutkivskyi, V. (2013). *Poterchata. Dytiacha spovid dlia doroslykh, yaki tak nichomu y ne navchylisia* [Poterchata. Children's confession for adults who have never learned anything]. Ternopil: Navchalna knyha – Bohdan [in Ukrainian].

Yehorushkina, K. (2022). *Moi vymusheni kanikuly* [My forced vacation]. Kharkiv: Vivat [in Ukrainian].